

А.Ю. КОЗЛОВСКИЙ

**Древневосточные и античные представления
о социально-экономической типологии стран мира***

Аннотация. В рамках статьи автором предпринята попытка сформулировать древневосточные и античные представления о социально-экономической типологии стран мира. Информативной базой исследования послужили известные правовые, философские и экономико-прикладные источники, созданные в эпоху Древнего мира (Древний Восток и Античность) в Месопотамии, Индии, Китае, Греции и Риме. По результатам исследования сделан вывод о том, что древневосточные и античные мыслители заложили некоторые основы историко-экономического дискурса, постулирующего деление мира на группы стран, типологически отличающиеся друг от друга по уровню социально-экономического развития. Представления о социально-экономических типах стран тогдашнего мира формулировались такими выдающимися древними мыслителями, как Хаммурапи, Каутилья, Шан Ян, Кун-Цзы, Лао-Цзы, Ксенофонт, Платон, Аристотель, Марк Порций Катон, Марк Теренций Варрон, Юний Модерат Колумелла, Гай Плиний Старший, Корнелий Тацит, на основе их собственных правовых, метафизических, этических и хозяйственных доктрин, а также современной им практики социально-экономического развития.

Ключевые слова: Древний Восток, Античность, ранняя экономическая мысль, уровень социально-экономического развития, модель социально-экономической типологии стран мира, развитая страна, отсталая страна.

Abstract. Within this scientific paper the author attempted to formulate ancient East and antique ideas about world's countries social and economic typology. The famous legal, philosophic, and economic applied sources, created in ancient Mesopotamia, India, China, Greece and Rome, served as an informative basis for this scientific research. Under the results

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Козловский А.Ю. Древневосточные и античные представления о социально-экономической типологии стран мира // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 199—210. DOI:

of the provided research the author concluded that ancient East and antique thinkers laid some foundations of historic and economic discourse postulating the division of the world into groups of countries, which are typologically distinct from each under the levels of social and economic development. Such outstanding ancient thinkers as Hammurabi, Kautilya, Shang Yang, Kong Qiu, Lao Tzu, Xenophon, Plato, Aristotle, Marcus Porcius Cato, Marcus Terentius Varro, Junius Moderatus Columella, Gaius Pliny the Elder, Cornelius Tacitus formulated their ideas about social and economic types of the then world countries according to its own legal, metaphysical, ethical and economic doctrines, and economic practice they witnessed as well.

Keywords: Ancient East, Antiquity, early economic thought, level of social and economic development, model of world's countries social and economic typology, developed country, backward country.

УДК 330.811.1:316.323
ББК У02(0)31+У02(0)32

Научная правомерность сформулированной нами проблематики обусловлена тем, что даже самая ранняя экономическая мысль формировалась в свете косвенного и спорадического изучения уровней социально-экономического развития отдельных стран и народов (племен). Знаменитые мыслители Востока и Запада, жившие и творившие в эпоху Древнего мира, делали выводы исторического, экономического и философского характера о причинах достижения теми или иными странами большего или же меньшего уровня социально-экономического развития. Ценность их экономических наблюдений и умозаключений вовсе не нивелируется тем, что сами эти мыслители не принадлежали к известным экономико-теоретическим или экономико-прикладным школам, которые зарождались в позднем Средневековье (меркантилизм) или же в Новое время (физиократы, политэкономия).

Поэтому выдающиеся отечественные ученые-экономисты Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов и Ю.Я. Ольсевич отмечают: «Анализируя источники, приходишь к выводу, что *центральный экономический вопрос, который волновал человечество на протяжении его ци-*

визированной истории, — это вопрос о причинах скудости и богатства народов... (курсив мой. — А.К.)» [8, 5]. В данном утверждении непосредственно воспроизводится важный дискурс мировой экономической мысли, постулирующий давние, изначальные, тем или иным образом обусловленные типологически групповые отличия и сходства между странами мира по уровню их социально-экономического развития.

Так, если попытаться выявить *гипотетические древневосточные представления* о «развитой стране», включая, безусловно, и достаточно косвенное, лишь предполагаемое ее сравнение с некой «отсталой страной», то следует обратиться к известным древним законам, трактатам, сочинениям.

Соответствующими примерами могут служить Законы вавилонского царя Хаммурапи (1792—1750 гг. до н. э.) и древнеиндийский трактат «Артхашастра» Каутильи (ум. ок. 283 г. до н. э.).

Необходимый нам предметно-содержательный, хотя и косвенный контекст первого из этих источников состоит, на наш взгляд, в том, что только строгое исполнение законодательных постановлений царя Хаммурапи, например, применение наказаний за совершение экономических преступлений, было призвано обеспечить «его стране» экономическое процветание, понимавшееся в морально-нравственных, религиозных и правовых категориях той далекой эпохи: «По велению Шамаша, великого судьи небес и земли, да воссияет в стране *моя справедливость* (курсив мой; и, таким образом, развитие, богатство. — А.К.); по слову Мардука, моего владыки, пусть мои указы не имеют нарушителя их» [8, 50—55].

Аналогичную роль играют и различные хозяйственные советы, предназначенные для царя Чандрагупты (340—297 гг. до н. э.), содержащиеся в «Артхашастре» Каутильи. Среди таковых советов, следование которым могло бы выгодно отличать хозяйство Империи Маурьев от хозяйства других тогдашних держав, важно выделить: «заселение области, как той, которая уже раньше была, так и той, которой раньше не было, путем привлечения жителей других стран или путем выселения избытков жителей своей страны», изъятие полей «у лиц, не занимающихся запашкой», «помощь им (землепашцам) зерном, скотом и деньгами», «устройство рудников, промыслов, рощ ценных деревьев и рощ для слонов, пастбищ, торговых подворий,

водных и сухопутных путей сообщения и торговых городов», сооружение оросительных систем [2, 52—53].

Заслуживающими внимания в рассматриваемом нами содержательном контексте представляются и экономические воззрения основателя древнекитайской школы «Фацзя» («Легисты»/«Законники»). Так, реформаторская доктрина Шан Яна (390—338 гг. до н. э.), правителя области Шан в Царстве Цинь, изложенная в его работе «Книга правителя области Шан», представляет собой синтез определенных рационально-правовых и производственно-экономических императивов. Причину социально-экономического кризиса Царства Цинь Шан Ян усматривал в упадке земледелия, вызванном, в свою очередь, следованием губительным конфуцианским патриархально-этическим представлениям о «человеколюбии», «ритуале», «Пути древних» и т. д. Напротив, не этическое воспитание народа и правителей в духе взаимоуважения, справедливости и доверия, а беспрекословное подчинение народа государственным законам, по мнению Шан Яна, было средством экономического и военно-политического возвышения Цинь над другими древнекитайскими царствами.

Приоритетным пунктом программы успешной социально-экономической «модернизации» Царства Цинь Шан Ян считал развитие интенсивного и экстенсивного земледелия, причем даже в ущерб торговле и ремеслу, развитие которых приводило лишь к оттоку рабочей силы из сельского хозяйства. Это предусматривало необходимость обработки как можно больших участков земли посредством привлечения, а точнее искусственного, насильственного обращения к земледелию самых широких масс народонаселения. Эта мера была призвана обеспечить приток значительных денежных поступлений в казну. Помимо этого, Шан Яна можно считать и одним из основоположников политики целенаправленного административного регулирования экономики в ущерб рыночно-спекулятивным механизмам. Он считал необходимым самое активное антиспекулятивное вмешательство государства в сферу спроса и предложения на продукты земледелия, прежде всего на зерновые культуры [8, 61—63].

Что же касается разработки Шан Яном некоторого подобия модели социально-экономической типологии древнекитайских царств, то она представляла собой *двухсоставную модель экономически от-*

сталых стран, являвшихся таковыми по причине различной асимметрии между земельными площадями и наличными людскими ресурсами, необходимыми для их обработки. Так, в главе 6 «Измерение земель» Свитка Первого указывается: «...Встречаются [такие царства], где земли мало, а населения много, т. е. народа больше, чем земли; и [есть такие царства], где земли обширны, а населения мало, т. е. земли больше, чем народа (курсив мой. — А.К.). Если народа больше, чем земли, надлежит направить усилия [народа] на разработку пустоши; если же земли больше, чем народа, надлежит призвать поселенцев» [5, 167—168]. Поэтому царство Цинь, в котором были решены указанные проблемы, можно условно рассматривать в качестве тогдашней «более развитой страны», однако в рамках, видимо, некой гипотетически более широкой типологической модели древнекитайских царств.

Представления же принципиальных идейных противников легистов, в данном случае конфуцианцев, о государствах, которым суждено экономическое процветание, зиждились на том, что залогом хозяйственного развития и общественной стабильности являются «доверие, соблюдение экономии, забота о людях, использование народа в соответствующее время» [3, 141]. На основе данного ценностно-хозяйственного императива сам Кун-Цзы (551—479 гг. до н.э.) выделял два диаметрально противоположных групповых типа древнекитайских царств: «государства, которые управляются правильно», и, напротив, «государства, управляемые неправильно» [3, 155]. Так, например, в «правильно управляемом государстве», т. е. в условно «развитом», «должно быть достаточно пищи, должно быть достаточно оружия и народ должен доверять [правителю]» [3, 160].

В свою очередь, даосская идеальная социально-экономическая политика, враждебная и конфуцианству, и легизму, состоит в следующем («Дао дэ цзин», § 3): «Если не ценить редких предметов, то не будет воров среди народа. Если не показывать того, что может вызвать зависть, то не будут волноваться сердца народа. Поэтому, управляя [страной], совершенномудрый делает сердца [подданных] пустыми, а желудки — полными» [3, 115—116]. Лао-Цзы (604 г. — V в. до н. э.) строго осуждал материальные излишества, роскошь: «Если дворец роскошен, то поля покрыты сорняками и хлебохранилища совершенно пусты. [Знать] одевается в роскошные ткани, носит

острые мечи, не удовлетворяется [обычной] пищей и накапливает излишние богатства. Все это называется разбоем и бахвальством. Оно является нарушением дао» («Дао дэ цзин», § 53) [3, 130]. Не менее важной составляющей даосских воззрений на развитие государственного хозяйства является отрицание необходимости применения тогдашних производственных и транспортных средств, причем не только во избежание в народе конкуренции за обладание ими, но и с целью пресечения какого-либо, в том числе торгового общения между жителями древнекитайских царств («Дао дэ цзин», § 80): «Если [в государстве] имеются различные орудия, не надо их использовать. Пусть люди до конца своей жизни не уходят далеко [от своих мест]. Если [в государстве] имеются лодки и колесницы, не надо их употреблять» [3, 138].

Таким образом, в «Дао дэ цзин» выделяется, обсуждается и порицается социально-экономический тип страны, олицетворяющий собой якобы губительное стремление к «развитию». Ему противопоставляется «идеальный», причем... «неразвивающийся», «застывший» тип, устремленный в прошлое, соответствующий «Дао». Важно отметить, что в «Дао дэ цзин» изложен и простой методологический подход к выделению типов стран, представляющий собой аналогию и обобщение («Дао дэ цзин», § 54): «...по одному царству можно познать другие; по одной стране можно познать всю Поднебесную» [3, 131].

Древнегреческая экономическая мысль, наряду с древнекитайской, также постулировала приоритетность развития земледелия перед развитием ремесленных занятий, торговли и ростовщичества, открыто выражая свое достаточно отрицательное отношение к ним.

Так, например, в известном диалогическом сочинении Ксенофонта (430—356 гг. до н. э.) «Домострой» можно обнаружить косвенное, условное выделение и противопоставление друг другу *двух групповых типов древнегреческих полисов: тех, в которых земледелие имеет место наряду с ремесленным производством и торговлей, и тех, якобы «более правильных» и, таким образом, видимо, «более развитых», в которых земледельческий труд преобладает, совершенно вытесняя два других вида экономической деятельности: «Действительно, занятие так называемыми ремеслами зазорно и,*

естественно, пользуется очень дурной славой в городах. Ведь ремесло вредит телу и рабочим, и надсмотрщиков, заставляя их вести сидячий образ жизни, без солнца, а при некоторых ремеслах приходится проводить целый день у огня. А когда тело изнеживается, то и душа становится гораздо слабее. К тому же ремесло оставляет очень мало свободного времени для заботы еще о друзьях и родном городе. Поэтому ремесленники считаются непригодными для дружеского общества и плохими защитниками Отечества. А в некоторых городах, особенно в тех, которые славятся военным делом, даже и не дозволяется никому из граждан заниматься ремеслами» [7, 263].

«Идеальное государство» Платона (428/427—348/347 гг. до н. э.) представляет собой *желаемый тип страны, противоположный остальным типам полисов, существовавшим в Древней Элладе* [9, 818—820]. В его экономической доктрине, не отрицавшей необходимости развития ремесла и торговли, также отдается предпочтение земледелию. Право же свободно заниматься ремеслом и торговлей предоставлялось только иностранцам и «варварам».

Помимо Ксенофонта и Платона, Аристотель в своем известном сочинении «Политика» также указывает на земледелие как на довлеющий, причем сугубо «экономический» («домохозяйственный») способ добывания средств к жизни [1, 388]. Несмотря на то, что многие античные эллины не гнушались и «хрематистики» («искусства наживать состояние»), земледелие все-таки преобладало, воспроизводя тогдашний, собственно *земледельческий и, таким образом, буквально, «экономический» (!) тип древнегреческих полисов.*

Однако, несмотря на отрицательное отношение Аристотеля к «искусству наживать состояние», важно отметить следующее. С точки зрения истории всемирного экономического развития хрематистика, обуславливая развитие денежной торговли, превращение в товар всех античных средств производства, продукции и самих денег, содействовала экономическому росту, воспроизводя *экономически более развитый тип древнегреческого полиса.* В целом же, аристотелевское учение о хрематистике как «искусстве беспредельно накапливать богатство», являющемся самоцелью, можно считать своего рода предтечей экономического учения меркантилистов.

Достаточно косвенное обращение *древнеримской экономической мысли* к проблематике социально-экономической типологии

Италии и других римских провинций можно обнаружить в трудах Марка Порция Катона (234—149 гг. до н.э.), Марка Теренция Варрона (116—27 гг. до н. э.), Юния Модерата Колумеллы (4—70 гг. н. э.) и Гая Плиния Старшего (прим. 23—79 гг. н. э.). Древнеримская экономическая мысль унаследовала от древнегреческой ее этическое неприятие «искусства наживать состояние» [4, 89].

Той системообразующей константой, которая придавала экономике всей Античной Италии определенную типологическую характеристику, являлись основные хозяйственно-производственные единицы — частные рабовладельческие виллы (поместья, имения). Как и в случае с содержанием древнеиндийской «Артхашастры», указанные древнеримские мыслители в своих сочинениях излагали собственное видение того, как наиболее рационально использовать средства производства той эпохи: землю, скот, рабов и т. д. Эти вопросы были достаточно актуальными в условиях тогдашнего общего кризиса рабовладения, порожденного как относительно низкой доходностью рабовладельческих вилл, так и восстаниями рабов.

Такие сочинения, как «О земледелии» Марка Порция Катона, «О сельском хозяйстве» Марка Теренция Варрона, «О сельском хозяйстве» Юния Модерата Колумеллы и «Естественная история» Гая Плиния Старшего, содержат более или менее подробные советы по рациональному обустройству и максимизации прибыльности виллы. Необходимо было учитывать ее площадь, характер местности и климата, количество и качество производственных инструментов, численность рабов и особенности обращения с ними, условия взаимодействия с товарными рынками, потребность в эксплуатации не только рабского, но и наемного труда, перспективы отказа от рабского труда в пользу колоната [8, 101—105].

Упомянутый кризис древнеримского рабовладельческого строя, все более усугублявшийся со второй половины II в. н. э., способствовал вынужденному отказу владельцев вилл от применения ими труда рабов и широкому распространению колоната. Колонат представлял собой сдачу в аренду земли, скота, рабов и производственного инвентаря свободным земледельцам, отпущенным на волю рабам, а также представителям варварских народов в обмен на получение от них денежной или же натуральной арендной платы.

На наш взгляд, именно колонат и воспроизводил условную принадлежность европейских, североафриканских, ближневосточных провинций Поздней Римской империи *к тому типу стран, которые принято именовать «странами с переходной экономикой»*. Конечно, сказанное необходимо понимать не «вульгарно-аналогично», т. е. не «буквально» и, таким образом, не волюнтаристски, а в свете объективного, постепенного, хотя и дискретного исторического перехода от рабовладельческих отношений к феодальным.

Несмотря на дальнейшее закрепощение колонов, обусловившее их некоторое приравнение к рабам, колонат был более прогрессивной формой социально-экономических отношений. Он превращал тогдашние средства производства в товар и источник ренты, способствуя развитию и натурального, и денежного обмена. Антирабовладельческие социально-экономические трансформации получали частичную поддержку со стороны Юния Модерата Колумеллы и, напротив, полную — со стороны Гая Плиния Старшего [8, 105—106].

Увы, сочинения всех данных древнеримских мыслителей не содержат сравнений уровней социально-экономического развития тех или иных стран. В них лишь указываются различные типы почв, способы их обработки и удобрения, а также климатические особенности, имевшие место в римских провинциях (Италия, Фракия, Сирия, Африка, Египет, Галлия, Британия, Иудея). Эти факторы влияли на урожайность тамошних сельскохозяйственных культур [4, 192, 241].

В свою очередь, живой интерес к познанию отличавшихся уровней социально-экономического развития не только римских провинций, но и соседних с римлянами и не покоренных ими «нецивилизованных» народов проявляли и выдающиеся древнеримские историки.

Так, Публий Корнелий Тацит (55—120 гг. н. э.) в своем известном историко-страноведческом сочинении «О происхождении германцев и местоположении Германии» отмечает *следующие хозяйственные и технологические факторы, свидетельствовавшие об экономическом отставании всех тогдашних германских племен от народов развитой греко-римской цивилизации*. Например, им отмечается, что древние германцы «не живут в городах и даже не терпят,

чтобы их жилища примыкали вплотную друг к другу»; они не владеют технологией обработки каменного строительного материала: «строят же они, не употребляя ни камня, ни черепицы; все, что им нужно, они сооружают из дерева»; им совершенно неизвестно рабовладение, но известно рабовладение [6, 360, 364].

Однако и среди самих тогдашних германских племен имела место *определенная, хотя далеко не контрастно-разительная типологическая дифференциация по уровню социально-экономического развития*. Она обуславливалась лишь некоторым межплеменным различием в степени преобладания ранних и последующих способов добычи средств к жизни. Это являлось отражением известной, исторически обусловленной стадильности приобщения человека к различным видам хозяйственного освоения окружающего мира. Поэтому Тацит отмечал: «Относительный уровень цивилизованности разных германских племен зависит от той степени, в которой сельское хозяйство и пастушество преобладают в их способе добычи пропитания над охотой» [10, 95].

Таким образом, некоторые первоосновы научного знания о социально-экономической типологии стран мира можно обнаружить во всех вышеприведенных правовых, философских и экономико-прикладных источниках, созданных в эпоху Древнего мира в Месопотамии, Индии, Китае, Греции и Риме. Их авторы, опираясь на собственные правовые, метафизические, этические и хозяйственные представления, обращаясь как к прошлому, так и современному им опыту хозяйственного развития тогдашних стран, формулировали прообразы экономически развитых и, напротив, экономически отсталых стран.

Критерием условного отнесения ими той или иной конкретной страны к одному из этих двух типов, в частности в свете перспективы ее экономического благополучия или же бедствования, являлась не только проводившаяся там хозяйственная политика, но и господствовавшие в ней ценностно-мировоззренческие представления о добре и зле, истине и невежестве, правильных и неправильных отношениях между правителем и народом.

Так или иначе, но уже древними мыслителями выдвигался дискурс, постулирующий существование стран мира, типологически отличающихся друг от друга по уровню социально-экономического

развития. Их представления о проблемах хозяйственного развития древних стран и путей их решения, формировали первые условные межстрановые модели социально-экономической типологии. Очевидная типологическая ограниченность таких моделей, являвшихся преимущественно двухсоставными, обуславливалась преобладанием в странах Древнего мира сельского хозяйства, основанного в значительной мере на использовании рабского труда. Как консервативные, так и новаторские пути развития сельского хозяйства, прежде всего земледелия, в условиях рабовладения и его позднеантичного кризиса и представляли собой ту «историческую магистраль», которая была призвана, по мнению древних мыслителей, возвысить экономику одной страны над экономикой другой. В частности, это было актуально в свете неизбежного перехода от рабовладения к феодализму, что имело место в позднем греко-римском античном мире.

Литература

1. *Аристотель*. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. 830 с.
2. *Артхашастра, или Наука политики*. М.—Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. 793 с.
3. *Древнекитайская философия: Собрание текстов в 2 т.* Т. I. М.: Мысль, 1972. 363 с.
4. *Катон, Варрон, Колумелла, Плиний. О сельском хозяйстве* / Под ред. М.И. Бурского. М.—Л.: ОГИЗ—СЕЛЬХОЗГИЗ, 1937. 301 с.
5. *Книга правителя области Шан (Шан цзюнь шу)*. Изд. 2-е, доп. / Пер. с кит., вступ. ст., коммент., послесл. Л.С. Переломова. М.: Ладомир, 1993. 391 с.
6. *Корнелий Тацит*. Соч.: В 2 т. Т. 1. *Анналы. Малые произведения*. Л.: Наука, 1969. 443 с.
7. *Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения* / Под ред. Д.А. Горбова, В.О. Нилендера, П.Ф. Преображенского; пер., статьи и ком. С.И. Соболевского. М.; Л.: Academia, 1935. 417 с.
8. *Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: В 5 т.* / Т. I. *От зари цивилизации до капитализма* / Под ред. Г.Г. Фетисова. М.: Мысль, 2004. 718 с.
9. *Платон. Полное собрание сочинений в одном томе*. М.: Изд-во АЛЬФА-КНИГА, 2016. 1311 с.

10. Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Пер. с англ. Н. Автономовой; под ред. В. Автономова. М.: Издат. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. 384 с.

References

1. *Aristotel'*. Soch.: V 4 t. T. 4. M.: Mysl', 1983. 830 s.
2. *Arthashastra, ili Nauka politiki*. M.—L.: Izd-vo Aka-demii nauk SSSR, 1959. 793 s.
3. *Drevnekitajskaya filosofiya: Sbranie tekstov v 2 t. T. I*. M.: Mysl', 1972. 363 s.
4. *Katon, Varron, Kolumella, Plinij. O sel'skom hozyajstve* / Pod red. M.I. Burskogo. M.—L.: OGIZ—SEL'HOZGIZ, 1937. 301 s.
5. *Kniga pravatelya oblasti SHan (SHan czyun' shu)*. Izd. 2-e, dop. / Per. s kit., vstup. st., komment., poslesl. L.S. Perelomova. M.: Ladomir, 1993. 391 s.
6. *Kornelij Tacit*. Soch.: V 2 t. T. 1. *Annaly. Malye proizvedeniya*. L.: Nauka, 1969. 443 s.
7. *Ksenofont Afinskij. Sokraticheskie sochineniya* / Pod red. D.A. Gorbova, V.O. Nilendera, P.F. Preobrazhenskogo; per., stat'i i kom. S.I. Sobolevskogo. M.; L.: Academia, 1935. 417 s.
8. *Mirovaya ekonomicheskaya mysl'. Skvoz' prizmu vekov: V 5 t. / T. I. Ot zari civilizacii do kapitalizma* / Pod red. G.G. Feti-sova. M.: Mysl', 2004. 718 s.
9. *Platon. Polnoe sobranie sochinenij v odnom tome*. M.: Izd-vo AL'FA-KNIGA, 2016. 1311 s.
10. *Rajnert E.S. Kak bogatye strany stali bogatymi, i pochemu bednye strany ostayutsya bednymi* / Per. s angl. N. Avtonomovoj; pod red. V. Avtonomova. M.: Izdat. dom Gos. un-ta — Vysshej shkoly ekonomiki, 2011. 384 s.